

FARG'ONA SHAROITIDA 25–64 YOSHDAGI AYOLLAR POPULYATSIYASIDA 2 YIL DAVOMIDA OILADAGI STRESSNING ARTERIAL GIPERTENZIYA (AG) RIVOJLANISH XAVFIGA TA'SIRINI O'RGANISH

Umarova Madina Axmadovna

CAMU 2- kurs madinaumarova@gmail.com

Boltaboyev Alisher Murodilovich

assistent CAMU alishermurodilovich@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18844444>

Material va usullar:

1994-yilda JSSTning “MONICA-psixosotsial” dasturining uchinchi skriningi doirasida Farg'ona shahrida yashovchi 25–64 yoshdagi ayollardan iborat tasodifiy tanlangan, representativ guruh (n=870) tekshiruvdan o'tkazildi. Oiladagi stress darajasi “O'z salomatligiga bo'lgan bilim va munosabat” so'rovnomasi yordamida baholandi. Tadqiqotga anamnezida arterial gipertenziya bo'lmagan shaxslar kiritildi va ular 2 yil davomida (2024–2026-yillar) kuzatildi. Kuzatuv davrida AG ning birinchi marta rivojlangan barcha holatlari (tekshiruvlar, tibbiy hujjatlar tahlili) qayd etildi. AG rivojlanish xavfini baholash uchun Koksning proporsional regressiya modeli (HR) qo'llanildi. Guruhlar o'rtasidagi farqlarning statistik ahamiyatini aniqlashda χ^2 mezoni ishlatildi.

Natijalar:

25–64 yoshdagi ayollar orasida ochiq populyatsiyada oiladagi yuqori darajadagi stressning tarqalganligi 20,9% ni tashkil etdi. Eng yosh (25–34 yosh) va o'rta (45–54 yosh) yosh guruhlarida oiladagi stress chastotasining oshish tendensiyasi kuzatildi (mos ravishda 27,6% va 30,5%).

16 yil davomida oilada yuqori stress darajasiga ega bo'lgan ayollarda AG rivojlanish xavfi past stress darajasiga ega ayollarga nisbatan 1,39 barobar yuqori bo'ldi (95,0% IS 1,08–1,78; p=0,01).

Yuqori darajadagi oilaviy stressga ega bo'lgan turmush qurgan ayollarda AG rivojlanish chastotasi turmush qurmagan, ajrashgan va beva ayollarga nisbatan yuqoriroq bo'lish tendensiyasi kuzatildi.

Oliy va o'rta ma'lumotga ega, oilada stress mavjud bo'lgan ayollarda AG ishonchli darajada tez-tez rivojlandi, bu holat boshlang'ich ma'lumotga ega shaxslar bilan solishtirganda ahamiyatli farq ko'rsatdi (oliy ta'lim uchun $\chi^2=5,63$; df=1; p<0,05 va o'rta ta'lim uchun $\chi^2=4,01$; df=1; p<0,05). Shuningdek, stress bo'lmagan holatlarda ham ushbu farqlar saqlanib qoldi (oliy ta'lim uchun $\chi^2=5,45$; df=1; p<0,05 va o'rta ta'lim uchun $\chi^2=4,39$; df=1; p<0,05). Kasbiy guruhlar bo'yicha tahlilda oilada stressni boshdan kechirayotgan “rahbarlar” ($\chi^2=5,94$; df=1; p<0,05) va “jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar” ($\chi^2=8,14$; df=1; p<0,01) orasida AG rivojlanish chastotasi pensionerlarga nisbatan yuqoriroq ekani aniqlandi.

Diagrammalar

1-rasm. Yosh guruhlarini bo'yicha oiladagi stress tarqalishi

2-rasm. Ta'lim darajasiga ko'ra arterial gipertenziya rivojlanish xavfi (HR)

3-rasm. Kasbiy guruhlar bo'yicha arterial gipertenziya rivojlanish chastotasi

Xulosa:

25–64 yoshdagi ayollar orasida ochiq populyatsiyada oiladagi stressning tarqalganligi 20% dan yuqori. 2 yillik kuzatuv natijalariga ko'ra, oilada kuchli stressga ega ayollarda arterial gipertenziya rivojlanish xavfi yuqoriroq. Yuqori darajadagi oilaviy stress sharoitida AG ko'proq turmush qurgan, o'rta va oliy ma'lumotga ega, "rahbar" va "jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchi" kasb guruhlariga mansub ayollar orasida kuzatildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Farg'ona sharoitida 25–64 yoshdagi ayollar populyatsiyasida 2 yil davomida oiladagi stressning arterial gipertenziya (AG) rivojlanish xavfiga ta'sirini o'rganish.
2. Farg'ona sharoitida 25–64 yoshdagi ayollar populyatsiyasida 2 yil davomida oiladagi stressning arterial gipertenziya (AG) rivojlanish xavfiga ta'sirini o'rganish.
3. Shukurov, R. N., Shukurov, F. I., Yuldasheva, M., Sattarova, K., & Razzakova, N. (2024). International scientific and practical conference «Endoscopic surgery in gynecology and reproductive medicine»: International Experience and Development Perspectives.